

**FAMILISTIK KOMPETENTLIKNING YOSHLAR TARBIYASIDA
OILAVIY MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDAGI AHAMIYATI**

Azizova Feruza Orifjon Qizi

Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7417273>

Annotatsiya: Har qanday tarixiy davrning ijtimoiy hayoti, albatta, oila, oilaviy munosabatlar, yosh avlod tarbiyasini butun jamiyat taraqqiyotining asosiy vazifalarining eng muhim bo'g'ini deb hisoblagan. Davrlar o'zgardi, insoniyatning o'zi o'zgardi, oilaga munosabat ham o'zgardi, familistik madaniyat shakllandi. Shakllanish davlat va oilani o'zaro izolyatsiya qilishdan boshlab, davlat, davlat siyosati doirasida amalga oshirildi va natijada eng yaqin hamkorlikka, o'zaro birlikni tan olishga erishildi.

Kalit so'zlar: Familistik madaniyat, oilaviy munosabatlar, pedagog, ma'naviy-ruhiy psixologik muhit, Ommaviy madaniyat, ijtimoiy meros familistik kompetentlik

Zamonaviy jamiyat taraqqiyotining mantiqiyliigi zamonaviy madaniyatda oila haqidagi g'oyalarning rivojlanishi, ommaviy ongda oila qiyofasining o'zgarishi bilan belgilanadi. Madaniy o'zgarishlar jarayoni alohida ahamiyatga ega bo'lib, uning davomida madaniyat va jamiyatni yanada rivojlantirish uchun asoslarni izlash ustuvor vazifalardan biridir.

Oila va oila ichidagi munosabatlarni har qanday yozuvchi ijodidagi eng muhim syujet tashkil etuvchi lahzalardan biri deb atash mumkin. Adabiyotda otalar va bolalar mavzusini, oila ichidagi munosabatlarni, o'zini yangi voqelikdan qidirishni aks ettirmaydigan bunday asarlar kam emas. Ko'plab badiiy so'z ustalari jamiyat va inson muammolarini hayotning ijtimoiy sohasi prizmasidan ko'rib chiqdilar, chunki oila shaxsning eng yaqin bebaho mikrokosmosidir.

Har qanday jamiyat taraqqiyoti oiladan boshlanadi. Yosh avlodning o'ta jiddiy qadamga tayyor bo'lishi, yaqinlari oldidagi mas'uliyat, o'ziga xos xususiyatga ega mustahkam oila, oilaviy munosabatlar madaniyatini shakllantirish – bu jamiyatning barcha tuzilmalarining uzoq, mashaqqatli mehnatidir. Bu ishni qachon va kim bilan boshlash kerak? Turli xil yondashuvlar mumkin, lekin bir narsani tushunish va o'zlashtirish muhim: jamiyatning ijtimoiy rivojlanishidagi bitta bo'g'inni o'tkazib yubora olmaysiz. Inson kamolotining har bir bosqichi maxsus bilim, tushunish, familistik madaniyatni idrok etish bilan tavsiflanadi. Inson hayotining keyingi davrini boshdan kechirar ekan, bir vaqtning o'zida tarbiyalanuvchi va tarbiyachi bo'lib, shundan eng muhimi sifatida oila tushunchasi shakllanadi.

Shu munosabat bilan zamonaviy ijtimoiy-pedagogik makonning dolzarb talabi bo'lgan yoshlarni oilaviy hayotga tizimli, tizimli, maqsadli psixologik-pedagogik tayyorlash muammosi dolzarb bo'lib, buni hal etishda katta rol o'ynashi yaqqol ko'rinib turibdi. muammo yangi pedagogik kadrlarga tegishli.

Oilaning o'ziga xos ma'naviy-ruhiy psixologik muhiti mehr-muhabbat, g'amxo'rlik, hurmat, sezgirlik tufayli boshqa guruhlarga nisbatan yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashda katta afzalliklarga ega. Oiladan tashqarida o'sgan bolalarda hissiy va aqliy rivojlanish darajasi past. Ular o'z yaqinlarini sevish qobiliyatini, hamdardlik va hamdardlik qobiliyatini inhibe qildilar. Oilada odamlar o'rtasida bo'lishi mumkin bo'lgan eng yaqin va eng yaqin munosabatlar mavjud bo'lganligi sababli, ijtimoiy meros qonuni kuchga kiradi. Shu munosabat bilan xalq: "Olma daraxtdan uzoqqa tushmaydi", deyishadi. Bolalar o'zlarining fe'l-atvori, fe'l-atvori, xatti-harakatlari bilan ko'p jihatdan ota-onalariga o'xshashdir. Har bir oila o'z muhitini, o'ziga xos madaniy muhitini rivojlantiradi va u bolaga eng katta ta'sir ko'rsatadi.

Ammo turli oilalar yosh avlodni oilaviy hayotga tayyorlash uchun katta yoki kamroq imkoniyatlarga ega. Ba'zi ota-onalar o'z farzandlarini qanday qilib tarbiyalash va rivojlanishiga yordam berishni bilishmaydi, boshqalari buni xohlamaydilar, boshqalari esa har qanday hayotiy sharoit (og'ir) tufayli buni qila olmaydi.

Bundan tashqari, hozirgi vaqtda bir qator sabablarga ko'ra (nikoh-oila munosabatlaridagi noqulaylik; to'liq bo'lmagan oilalarning ko'pligi; ko'plab ota-onalarning oilada jinsiy tarbiyani amalga oshirishga tayyor emasligi, ularning oiladagi rolini noto'g'ri tushunish) bo'lajak oila boshlig'ini tarbiyalash va boshqalar) oila har doim ham yosh avlodni oilaviy hayotga tayyorlash uchun barcha shart-sharoitlarni ta'minlamaydi. Shunday ekan, oilaviy tarbiyaning ajralmasligiga qaramay, yosh avlodni oilaviy hayotga yanada samarali tayyorlash uchun pedagogik jihatdan barkamol, professional yordam talab etiladi.

Aytish joizki, oila haqidagi bilimlarni shakllantirishda ommaviy axborot vositalarining ta'siri katta. Televideniya va kino, matbuot va matbuot ommaviy san'atning eng yaxshi namunalariga ta'sir o'tkazmay, yosh avlodga tuzatib bo'lmas zarar yetkazmoqda. "Ommaviy madaniyat va ommaviy axborot vositalarining oilaviy nikohning jamoatchilik fikridagi imidjiga ta'sirining sotsiologik tahlili" loyihasi rahbari A.Antonovning fikricha, "... oila gazeta sahifalari va boshqa ommaviy axborot vositalari materiallaridan. turli muammolarga duchor bo'lgan, barcha paydo bo'lgan nizolarni tajovuzkorlik va

zo'ravonlik yordamida hal qilishga intilayotgan begona shaxslar sifatida namoyon bo'ladi", "...badiiy adabiyotda ommaviy ongning oilaviy "oilaviy madaniyatdan oiladan tashqariga o'tishi.

Talabalarda familistik kompetentlikni oshirish zamirida yosh avlodni oilaviy hayotga tayyorlashda tizimning faoliyati o'qituvchilar va talabalar jamoasida amalga oshirilishi kerak, shu jumladan ularning tenglik hamkorligi va pedagogik rahbarlikni talabalarining faolligi, havaskorligi va tashabbuskorligi rivojlanishi bilan uyg'unlashtirish, faollikni faollashtirish. ularning o'z-o'zini tarbiyalashi.

Agar oilaviy urf-odatlarini uzatishda davomiylik qandaydir qimmatga ega bo'lsa, G'arb pop madaniyati tomonidan singdirilgan jinsiy aloqa, zo'ravonlik va qo'rquv "ideallari" yosh avlodga tuzatib bo'lmaydigan zarar etkazadi. Bundan tashqari, na maktab, na universitet dasturlari talabalarni kelajakdagi nikoh va ota-onalik funksiyalariga tayyorlashni nazarda tutmaydi. Talabalar va talabalar o'zlarining muhim fuqarolik va ijtimoiy burchlarini bajarishga, oila qurish va kelajak farzandlarni tarbiyalashga, katta shaxsiy baxtga erishishga deyarli tayyor emaslar. Bu sohadagi bilimsizlik tufayli yoshlar turmush qurish jarayonida juda ko'p muammo bor. Odatda ular katta hayotiy muvaffaqiyatsizliklar, ba'zan esa halokatli oqibatlariga olib keladigan dramalar va fojialar sifatida boshdan kechiriladi.

Adabiyotlar:

1. Davletshin M.G., Shoumarov G 'B. Zamonaviy o'zbek oilasi va uning psixologik xususiyatlari O'zbek oilasining etnopsixologik muammolari: Respublika ilmiy-amaliy anjumani ma'ruzalari qisqacha bayoni. Toshkent, 1993.
2. Oila: ijtimoiy himoya omillari. Ilmiy-ommabop maqolalar to'pami., Prof. V. M. Karimova tahriri ostida. T.: 2007. .
3. R.Mavlonova, O.To'rayeva, K.Xoliqberdiyev. Pedagogika. « O'qituvchi». 2008-y.
4. P.A.Mavlonova, B.Normurodova, N.Rahmonqulova. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. T.: «Fan», 2007.
5. J.YoMdoshev va F.YoMdosheva, G.YoMdosheva. Interfaol ta'lim sifat kafolati. T., 2009.
6. M.Inomova. Oilada bolalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi. T., 1999-y.
7. R.Mavlonova, N.Raxmonqulova. Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogikasi. T., 2009-y. 25. R.Mavlonova, N.Raxmonqulova. Boshlang'ich ta'lim innovatsiyasi. T., 2007-y.